

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 300 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsdadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari..... 293
Nazarova A.N

MUNDARIJA SOÐERJAHNIE CONTENTS

OZIQ-OVQAT TA'MINOT ZANJIRI TUSHUNCHASI VA UNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

Nazarova A.N

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
tayanch doktranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'minot zanjiri tushunchasi, uning oziq-ovqat sanoatidagi o'rni va ahamiyati, oziq-ovqat ta'minot zanjiri bosqichlari, sanoat tarmog'idagi ta'minot zanjiri strategiyalari, ta'minot jarayonidagi muammolar, ularning yechimlari hamda sohadagi zamonaviy tendensiyalar tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'minot zanjiri, samaradorlik, operatsion xarajatlar, pasterizatsiya, ulgurji/chakana savdo, integratsiya, blokcheyn texnologiyalar, inventarizatsiya, e-tijorat, xalqaro standartlar.

Abstract: This article analyzes the concept of the supply chain, its role and significance in the food industry, the stages of the food supply chain, supply chain strategies in this industry, challenges in the supply process, their solutions, as well as modern trends in the sector.

Key words: supply chain, efficiency, operational costs, pasteurization, wholesale/retail trade, integration, blockchain technology, inventory, e-commerce, international standards.

Аннотация: В данной статье представлен анализ понятия цепочки поставок, ее роли и значимости в пищевой промышленности, этапов цепочки поставок продовольствия, стратегий цепочки поставок в данной отрасли, проблем в процессе поставок, их решений, а также современных тенденций в этой сфере.

Ключевые слова: цепочка поставок, эффективность, операционные расходы, пастеризация, оптовая/розничная торговля, интеграция, блокчейн-технологии, инвентаризация, электронная коммерция, международные стандарты.

KIRISH

Hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida iste'molchilarning mahsulot sifati va xavfsizligiga bo'lgan talabi tobora ortib bormoqda. Bu esa, o'z navbatida, sanoat tarmog'ida faoliyat yuritayotgan ishlab chiqaruvchilar va yetkazib beruvchilar zimmasiga alohida mas'uliyat yuklaydi. Iste'molchilarga sifatli va ishonchli mahsulot yetkazib berish sanoat korxonalarida ta'minot zanjirini yaratish va uning mukammal ishlashini ta'minlash bilan bevosita bog'liq.

Ta'minot zanjirini boshqarish bo'yicha mutaxassislar kengashining ma'lumotlariga ko'ra, korxonalar daromadining 30 foizini, mahsulot narxining 80 foizini, operatsion xarajatlarning 75 foizini ta'minot zanjirini boshqarish mexanizmining samaradorligi belgilab bermoqda. Qiymati 15,85 milliard AQSH dollari bo'lgan ta'minot zanjirini boshqarish bo'yicha global bozor 2033-yilga kelib 85,3 milliard AQSH dollariga yetishi hamda 2023-yilga nisbatan yillik o'sish sur'ati 11,1 foizni tashkil qilishi prognoz qilinmoqda. Shu bois, ta'minot zanjirini boshqarish va uning samaradorligini ta'minlash har qanday sanoat tarmog'i, jumladan, oziq-ovqat sanoati uchun ham muhim hisoblanadi.

Oziq-ovqat sanoati yurtimizda aholi ehtiyojlarini qondiruvchi asosiy ishlab chiqaruvchi tarmoqlardan biri bo'lib, uning iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlashdagi o'rni beqiyos. Shu bois, davlat miqyosida qabul qilinadigan barcha qonun, qaror va strategiyalarda ushbu sohaning rivojlanishini ta'minlash uchun alohida yo'nalishlar muntazam belgilab boriladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini

tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-sonli¹ Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 9-iyundagi "Hududlarning sanoat salohiyatini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-6244-sonli² Farmon, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-iyuldagi "Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash va oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4406-sonli³ qaror, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 9-sentabrdagi "Respublika oziq-ovqat sanoatini jadal rivojlantirish hamda aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'laqonli ta'minlashga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4821-sonli⁴ qaror, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 22-dekabrda "Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida islohotlarni tadqiq qilish, strategik rejalashtirish hamda boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-58-sonli⁵ qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Oziq-ovqat sanoati sohasini boshqarish tizimini yanada takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi 581-sonli⁶ qarorlari oziq-ovqat sanoatining rivojlanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli⁷ Farmonidagi 22-maqсад doirasida oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish dasturini amalga oshirish alohida yo'nalish sifatida keltirilgan. Ushbu yo'nalish doirasida oziq-ovqat xomashyo bazasini kengaytirish va organik mahsulotlar hajmini bosqichma-bosqich oshirish dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish, bunda 2026-yilga borib oziq-ovqat mahsulotlari hajmini 7,4 million tonnaga, qayta ishlash darajasini sut bo'yicha 32 foiz, go'sht — 25 foiz, meva-sabzavot — 28 foizga yetkazish vazifasi qo'yilgan edi.

Bundan tashqari, so'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida ta'minot zanjirining rivojlanishi ham raqobatbardoshlikni ta'minlashning muhim omili sifatida qaralib, «Global ishlab chiqarish va yetkazib berish zanjirlariga qo'shilish, respublika hududlarida 2,5 million tonna quvvatga ega bo'lgan 100 ta yangi agrologistika markazlari faoliyatini yo'lga qo'yish, transport-logistika tarmoqlariga integratsiyasini chuqurlashtirish» [O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-sonli farmoni] vazifasi belgilab berildi.

Yuqorida ta'kidlangan vazifa va maqsadlarga erishish uchun, avvalo, oziq-ovqat ta'minot zanjirining bugungi kundagi ahamiyatini to'liq tushunish, zamonaviy tendensiyalarni tahlil qilish shart va zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'minot zanjiri (supply chain) atamasi ilk bor Keith Oliver tomonidan 1982-yilda kiritilgan bo'lib, olim uni quyidagicha ta'riflagan: "Ta'minot zanjiri — bu materiallar oqimini yetkazib beruvchilardan yakuniy iste'molchilargacha yagona integratsiyalashgan tizim sifatida rejalashtirish va boshqarish jarayoni". U ushbu konsepsiyani ishlab chiqarish, logistika, xarid va taqsimot jarayonlarini yagona tizim sifatida ko'rib chiqish va boshqarish zarurligini asoslash uchun ishlatgan.

Bugungi kunda "ta'minot zanjiri" tushunchasiga turli ta'riflar berilgan bo'lib, konsepsiya takomillashtirish sari unga yangi fikr va mulohazalar qo'shilmog'da. Masalan, Douglas M. Lambert (1998) ta'minot zanjirini mahsulot yoki xizmatlarni bozorga yetkazib beruvchi kompaniyalar uyg'unligi sifatida ta'riflagan. Mentzer va boshqalar (2001) esa o'z ilmiy ishlarida: "Ta'minot zanjiri — bu mahsulot, xizmat, moliyaviy mablag' yoki axborotning manbadan mijozga yetkazilish jarayonida bevosita ishtirok etuvchi uch yoki undan ortiq tashkilot yoki shaxslar to'plami" deb ta'riflagan.

Christopher Martin (2011) esa boshqa olimlardan farqli ravishda, ta'minot zanjirini turli jarayonlar va faoliyatlar orqali qiymat yaratib, mahsulot hamda xizmatlarni yakuniy iste'molchiga yetkazish bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar tarmog'i sifatida tushuntirgan.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-sonli Farmoni: <https://lex.uz/docs/-4567334>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 9-iyundagi "Hududlarning sanoat salohiyatini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-6244-sonli Farmoni: <https://lex.uz/docs/-5449564>

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-iyuldagi "Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash va oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4406-sonli qaror: <https://lex.uz/ru/docs/-4454761>

4 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 9-sentabrdagi "Respublika oziq-ovqat sanoatini jadal rivojlantirish hamda aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'laqonli ta'minlashga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4821-sonli qaror: <https://lex.uz/docs/-4990322?ONDATE=30.04.2021%2000>

5 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 22-dekabrda "Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida islohotlarni tadqiq qilish, strategik rejalashtirish hamda boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-58-sonli qarorlari: <http://lex.uz/docs/-5790013?ONDATE=16.02.2024%2000>

6 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Oziq-ovqat sanoati sohasini boshqarish tizimini yanada takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi 581-sonli qarorlari: <https://lex.uz/docs/-5013689>

7 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmon: <https://lex.uz/docs/-5841063>

O'zbekistonda ushbu tushuncha nisbatan yangi hisoblanib, sanoat miqyosida hali aniq ta'riflar keltirilmagan. Biroq, ba'zi maqolalarda olimlarning unga turli yondashuvlarini kuzatish mumkin. Masalan, Iskandar Mahmudovning "Ta'minot zanjirini tushunish: Samarali biznes yuritishning asosiy omili" nomli maqolasida ta'minot zanjiri tushunchasi va uning biznesdagi ahamiyati batafsil yoritilgan. Maqolada ta'minot zanjiri xomashyoni tayyor mahsulotga aylantirish va yakuniy iste'molchiga yetkazib berishda ishtirok etuvchi barcha bosqichlar, jarayonlar hamda subyektlarning o'zaro bog'liq tizimi sifatida ta'riflangan.

Yuqorida keltirilgan olimlarning ta'riflarini umumlashtirganda, ta'minot zanjiri — bu xomashyo yetkazib berishdan tortib, mahsulot yoki xizmatni yakuniy iste'molchiga yetkazishgacha bo'lgan jarayonlar, tashkilotlar va axborot oqimlarining yagona integratsiyalashgan tizimi ekanligini anglash mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi

Ilmiy maqolani yoritishda oziq-ovqat sanoati ta'minot zanjiri va undagi zamonaviy tendensiyalarga oid O'zbekiston Respublikasining qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari hamda iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy sohalardagi taniqli olimlarning ilmiy asarlari o'rganildi. Shu bilan birga, tadqiqot jarayonida mavzuga oid statistik ma'lumotlar va nazariyalarni tahlil qilishda mantiqiy fikrlash, ilmiy mushohada, tizimli yondashuv, statistik hamda qiyosiy tahlil usullaridan foydalanildi. Mavzuni yoritishda ilmiy-texnikaviy axborot manbalaridan, jumladan darsliklar, o'quv qo'llanmalar, xorijiy adabiyotlar, davriy matbuot, ilmiy-amaliy anjuman to'plamlari va internet ma'lumotlaridan ham foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Iqtisodiyotda ta'minot zanjiri mahsulot yoki xizmatning xomashyo yetkazib beruvchidan oxirgi iste'molchiga yetib borish jarayonini o'z ichiga olgan kompleks tizim sifatida ta'riflanadi. Ushbu tizim quyidagi tarkibiy elementlarni o'z ichiga oladi: xomashyo yetkazib berish, ishlab chiqarish, saqlash va omborxonaga boshqaruvi, taqsimot va logistika hamda iste'mol jarayoni. Samarali yo'lga qo'yilgan ta'minot zanjiri ham ishlab chiqaruvchilarga, ham iste'molchilarga muhim afzalliklar yaratish imkonini beradi. Tadbirkor nuqtai nazaridan qaralganda, to'g'ri tashkil etilgan ta'minot zanjiri bozordagi raqobatda ustunlikka erishish, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va mijozlarga mahsulotni o'z vaqtida yetkazib berish imkonini bersa, iste'molchilar uchun esa yuqori sifat standartlariga javob beruvchi mahsulotlarning o'z vaqtida va nisbatan qulay narxlarda yetkazib berilishiga xizmat qiladi.

Bugungi kunda oziq-ovqat sanoatida samarali ta'minot zanjiriga bo'lgan talab har qachongidan yuqori. Bu zanjir dastlabki manba — dehqondan boshlab, iste'molchiga va oxir-oqibat dasturxonaga yetib boradigan bosqichlarni o'z ichiga oladi. Ushbu ta'minot zanjirining ahamiyatini uning iqtisodiyotga ijobiy ta'siri orqali baholash mumkin.

1-rasm. Oziq-ovqat ta'minot zanjirining iqtisodiyotga ijobiy ta'siri⁸

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasini yaxshiroq tushunish uchun uning bosqichlarini to'liqroq tahlil qilish mavsadga muvofiq bo'ladi. Oziq-ovqat ta'minot zanjiri besh bosqichdan iborat bo'lib, u oziq-ovqat mahsulotlarini "fermadan dasturxonga" olib boradi. Ushbu bosqichlar quyidagilardan iborat:

2-rasm. Oziq-ovqat ta'minot zanjiri bosqichlari⁹.

1. Ishlab chiqarish bosqichi. Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi ta'minot zanjirining ishlab chiqarish bosqichida oziq-ovqat yetishtiriladi, ekiladi yoki ishlab chiqariladi. Ishlab chiqaruvchilarga chorvachilik fermalari, dehqonlar va oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilari kiradi. Ushbu bosqichda oziq-ovqat mahsulotlari mahalliy va xalqaro me'yorlarga muvofiq o'stiriladi yoki ishlab chiqariladi. Oziq-ovqatning sifati, tashqi ko'rinishi va xavfsizligini ta'minlash uchun qonunlar va qoidalar amal qiladi.

2. Qabul qilish va saqlash bosqichi. Mahsulot yig'ib olingandan so'ng, ular zarur tayyorgarlikdan o'tadi: yuviladi yoki yuvilmagan holatda qayta ishlash va qadoqlashga yuboriladi. Mahsulotning tabiiy xususiyatidan kelib chiqqan holda, ayrim mahsulotlar iste'mol qilishga tayyor bo'lmisligi mumkin. Bu kabi holatlarda, mahsulot maxsus nazorat muhitida saqlanadi.

3. Qayta ishlash va qadoqlash bosqichi. Oziq-ovqat mahsulotlariga qat'iy talablar qo'yiladi, va bu talablar ko'pincha qadoqlash jarayonini osonlashtirish uchun joriy etiladi. Bu talablar mahalliy hukumatlar va yuqori talabga ega chakana sotuvchilar tomonidan belgilanadi. Zarur mezonlarga javob berganidan so'ng, ular mos ravishda qadoqlanadi va ta'minot zanjirining keyingi bosqichlari uchun tayyorlanadi.

O'zbekistonda qayta ishlash zavodidan o'tadigan oziq-ovqat mahsulotlariga quyidagilar kiradi¹⁰ :

go'sht va baliq mahsulotlari (qiyma go'sht, kolbasa)

yog' va pishloq

ichimliklar (gazlangan ichimliklar, sut mahsulotlari)

tayyor ovqatlar (tez tayyorlanadigan ovqatlar, piroglar, sho'rvalar)

don mahsulotlari

tort va non mahsulotlari

gazaklar (chipslar, shokolad batonchalari)

salatlar

Qayta ishlangan oziq-ovqat har doim ham zararli emas. Ba'zi oziq-ovqat mahsulotlari iste'mol qilish uchun xavfsiz va foydali bo'lishi uchun qayta ishlash jarayonidan o'tishi kerak. Masalan, sut zararli bakteriyalardan tozalash uchun pasterizatsiya qilinadi.

4. Taqsimot, chakana va ulgurji savdo bosqichi. Bu bosqichda oziq-ovqat mahsulotlari turli xil uzoqlikdagi masofalarga tashiladi. Mahsulotlar qadoqlash zavodidan chiqib, odatda oziq-ovqat do'konlari kabi chakana savdo nuqtalariga, bozorlarga va boshqa oziq-ovqat sanoati tarmoqlariga ham tashilishi mumkin.

9 Muallif ishlanmasi

10 <https://ufia.uz/> sayti ma'lumotlari asosida

5. Iste'mol bosqichi. Bu oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi ta'minot zanjirining oxirgi bosqichi bo'lib, oziq-ovqat iste'mol qilinadi. Shu bilan birga, eng ko'p oziq-ovqat isrofi ham aynan shu bosqichda yuz beradi.

3-rasm. Ta'minot zanjirining asosiy ishtirokchilari¹¹.

2-rasm ma'lumotlari asosida ko'rish mumkinki, oziq-ovqat ta'minot zanjiri tarkibida bir nechta asosiy qismlar, ya'ni ishtirokchilar mavjud:

yetkazib beruvchilar – ishlab chiqarish uchun kerakli xomashyoni ta'minlaydilar

ishlab chiqaruvchilar – xomashyoni mahsulotlarga aylantiradigan jarayonni amalga oshiradilar

taqsimlash markazlari – mahsulotlar ulgurji savdogarlarga yetkazilgunga qadar saqlanadigan va boshqariladigan markazlar

ulgurji savdogarlar – tayyor mahsulotlarni oxirgi iste'molchilarga sotadilar

iste'molchilar – mahsulotlarni sotib olib, ulardan foydalanadigan yakuniy xaridorlar

Ushbu bosqichlar o'rtasidagi muvaffaqiyatli hamkorlik va samarali muloqot ta'minot zanjirining uzluksiz ishlashini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir ishtirokchi o'z vazifasini to'liq va aniq bajargan taqdirdagina zanjirning barcha bo'g'inlari uyg'unlikda ishlaydi, bu esa tashkilotning umumiy ta'minot zanjiri strategiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ta'minot zanjiri strategiyasi har bir bo'g'inning samaradorligini oshirish, resurslarni optimal taqsimlash va oxir-oqibat iste'molchilarga sifatli mahsulotlarni o'z vaqtida yetkazib berishni ta'minlashga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Bu strategiya barcha ishtirokchilarning o'zaro aloqalarini mustahkamlash va ta'minot zanjiridagi jarayonlarni izchil boshqarishga qaratilgan bo'lishi kerak.

Iqtisodiyotning boshqa sohalari kabi oziq-ovqat ta'minot zanjiri ham doimiy ravishda o'zgarib boradi. Ushbu sohada faoliyat yurituvchi bizneslar raqobatbardoshligini saqlab qolish uchun ushbu o'zgarishlarga moslashishi lozim. Hozirgi kunda oziq-ovqat ta'minot zanjirida quyidagi zamonaviy tendensiyalar dolzarb hisoblanadi:

Ekologik jihatdan barqaror siyosatlarini integratsiya qilish iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Oziq-ovqat ta'minot zanjiridagi eng keng tarqalgan barqaror amaliyotlar oziq-ovqat isrofigini kamaytirish va uglerod chiqindilarini qisqartirishga qaratilgan. Mahalliy mahsulotlarni xarid qilish va yashil energiya yechimlarini joriy etish bizneslar uchun xarajatlarni kamaytirish bilan birga ularning marketing strategiyasida ham muhim rol o'ynashi mumkin.

Bu kabi ta'minot strategiyasini qo'llagan mashhur kompaniyalardan biri Toyota hisoblanadi. Uning Just-In-Time (JIT) ishlab chiqarish tizimi isrofgarchilikni minimallashtirib, samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Aynan kerakli narsani, kerak bo'lganda ishlab chiqarish orqali Toyota avtomobil sanoati uchun mezonga aylangan nozik va tezkor strategiyani yaratishga erishgan. Xuddi shunday yondashuvni oziq-ovqat sanoatiga ham tatbiq etish orqali ta'minot zanjirida samaradorlikka erishish mumkin.

Oziq-ovqat ta'minot zanjirining uzilishi ehtimoli ulgurji sotuvchilar va bu sohada boshqa bizneslarni yanada moslashuvchan bo'lishga undaydi. Bu esa ko'plab hamkorlar bilan ishlash va bozor sharoitlariga tez moslasha oladigan biznes jarayonlarini yo'lga qo'yishni talab etadi.

Bozor sharoitlari, ob-havo o'zgarishlari, logistika muammolari yoki global inqirozlar (pandemiya, tabiiy ofatlar) ta'minot zanjiriga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Moslashuvchanlikni oshirish orqali kompaniyalar ushbu xavflarni minimallashtiradi va samaradorlikni ta'minlaydi. Masalan, moslashuvchan oziq-ovqat ta'minot zanjiri faqat bitta yetkazib beruvchiga bog'lanib qolmay, bir nechta alternativ yetkazib beruvchilar bilan hamkorlik qiladi. Bu orqali ta'minotda uzilishlar yuzaga kelganda muqobil yetkazib beruvchiga tez o'tish imkoniyati yaratiladi.

Bundan tashqari, oziq-ovqat mahsulotlari uchun moslashuvchan ishlab chiqarish va qadoqlash liniyalarini joriy etish orqali korxonalar turli o'zgarishlarga tez moslasha oladi. Masalan, pandemiya davrida restoranlarga yetkazib berish kamayib, supermarketlarda qadoqlangan mahsulotlarga talab oshgan. Moslashuvchan ishlab chiqarish liniyalari ushbu o'zgarishga tez moslashib, yangi qadoqlash tizimiga o'tish imkonini berdi.

11 Sohibxon Salixov "Ta'minot zanjiri boshqaruvi asoslari" nomli monografiyadan

Iste'molchilar va bizneslar oziq-ovqat mahsulotlari haqidagi ma'lumotlarning oshkoraligini talab qilmoqda. Shu sababli oziq-ovqat ta'minot zanjiridagi kompaniyalar blokcheyn texnologiyasi va QR-kodlar kabi zamonaviy yechimlarni integratsiya qilmoqda.

Blokcheyn texnologiyasi mahsulot harakatining butun tarixini aniq qayd etish imkonini beradi. Bu orqali iste'molchilar mahsulotning manbasi, yetkazib berish yo'li, sifat nazorati va saqlash shartlari haqida to'liq va oshkora ma'lumotga ega bo'lishadi. Bu, ayniqsa, oziq-ovqat xavfsizligi va sog'liqni saqlash bilan bog'liq masalalarda muhim bo'lib, zararli yoki yaroqsiz mahsulotlarni tez aniqlash va bozorga chiqarilishining oldini olishga yordam beradi.

Sun'iy intellekt (AI), ma'lumotlar tahlili va Nesnalar Interneti (IoT) kabi texnologik yutuqlar kompaniyalarga ta'minot zanjirini raqamlashtirish imkonini bermozda. Ushbu texnologiyalar quyidagi jarayonlarni optimallashtirishga xizmat qiladi:

Inventarizatsiya boshqaruvi

Real vaqtda kuzatuv

Logistika va ta'minot jarayonlarini optimallashtirish

Masalan, sun'iy intellekt yordamida ombor zaxiralarini optimal boshqarish va tez buziladigan mahsulotlarni samarali taqsimlash mumkin. AI tahlilchilari avvalgi xarid ma'lumotlariga asoslangan holda qaysi mahsulotlarga talab yuqori bo'lishini oldindan aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Garchi e-tijorat asosan B2C segmenti uchun rivojlangan bo'lsa-da, bizneslar ham onlayn savdoning qulayliklaridan foydalanishni istamoqda. Shu sababli ulgurji sotuvchilar BlueCart kabi dasturiy yechimlardan foydalangan holda mahsulotlarini onlayn taqdim etmoqda.

Onlayn savdoga o'tish ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar o'rtasidagi aloqani mustahkamlashga xizmat qiladi. An'anaviy oziq-ovqat ta'minot zanjirida ko'plab vositachilar mavjud bo'lsa, onlayn platformalar ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar o'rtasidagi masofani qisqartiradi. Natijada:

Ishlab chiqaruvchilar mahsulotni bevosita iste'molchilarga yoki restoranlarga yetkazib bera oladi

Vositachilar soni kamaygani sababli mahsulot narxi pasayadi

Mijozlarning ehtiyoj va talablarini aniq aniqlash imkoniyati yaratiladi

Ijara va do'kon xarajatlari kamayib, operatsion xarajatlar optimallashtiriladi

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, oziq-ovqat ta'minot zanjirining iqtisodiy samaradorligini oshirish va uni zamonaviy tendensiyalarga moslashtirish bugungi globallashuv jarayonida dolzarblik kasb etadi. Yuqoridagi tahlil va natijalarga tayanib, sohani iqtisodiy rivojlanishi uchun muallif tomonidan quyidagi chora-tadbirlar taklif sifatida taqdim etiladi:

1) qadoqlashda qayta ishlanadigan materiallardan foydalanish, bunda plastik chiqindilarni kamaytirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash;

2) yo'qotishlarni kamaytirish va oziq-ovqat chiqindilarini qayta ishlash, ishlab chiqarish jarayonlarida chiqindilarni minimallashtirish uchun zamonaviy texnologiyalarni qo'llash;

3) fermer va mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan hamkorlikni kengaytirish, to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berish tizimini shakllantirish;

4) kooperatsiyalarni rivojlantirish, bunda kichik ishlab chiqaruvchilarning bozorga kirishini yengillashtirish va mahsulot sifatini yaxshilash;

5) xalqaro standartlarga moslashish va sifat nazoratini kuchaytirish;

6) xususiy sektor va xorijiy investorlarni jalb qilish va shu orqali sanoatga zamonaviy texnologiyalarni kiritish va ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-iyuldagi "Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash va oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4406-son qaror: <https://lex.uz/ru/docs/-4454761>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 9-sentabrdagi "Respublika oziq-ovqat sanoatini jadal rivojlantirish hamda aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'laqonli ta'minlashga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4821-son qaror: <https://lex.uz/docs/-4990322?ONDATE=30.04.2021%2000>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 22-dekabdagi "Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida islohotlarni tadqiq qilish, strategik rejalashtirish hamda boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-58-sonli qarorlari: <http://lex.uz/docs/-5790013?ONDATE=16.02.2024%2000>
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Oziq-ovqat sanoati sohasini boshqarish tizimini yanada takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi 581-sonli qarorlari: <https://lex.uz/docs/-5013689>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmon: <https://lex.uz/docs/-5841063>

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-son Farmoni: <https://lex.uz/docs/-4567334>
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 9-iyundagi "Hududlarning sanoat salohiyatini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-6244-son Farmoni: <https://lex.uz/docs/-5449564>
8. D.P. Van Donk, R. Akkerman, T. VanderVaart. Opportunities and realities of supply chain integration: The case of food manufacturers. // *British Food Journal*. – 2018. – Vol. 110. – Pp. 218–235.
9. J. Trienekens, P. Zuurbier. Quality and safety standards in the food industry, developments and challenges. // *International Journal of Production Economics*. – 2008. – Vol. 113. – Pp. 107–122.
10. F. Sgarbossa, I. Russo. A proactive model in sustainable food supply chain: Insight from a case study. // *International Journal of Production Economics*. – 2017. – Vol. 183. – Pp. 596–606.
11. M.M. Aung, Y.S. Chang. Traceability in a food supply chain: safety and quality perspectives. // *Food Control*. – 2014. – Vol. 39. – Pp. 172–184.
12. Copacino W.C. *Supply Chain Management: The Basics and Beyond*. – London: Taylor & Francis, 2019. – 8–16-b.
13. Fisher M. What Is the Right Supply Chain for Your Product? // *Harvard Business Review*. – 1997. – Vol. 75. – No. 2.
14. Мусостов Ш.А. Формирование стратегии развития пищевых и перерабатывающих предприятий АПК (на примере Республики Дагестан). – Дисс. к.э.н. – Махачкала, 2018. – 172 с.
15. Sohibxon Salixov. Ta'minot zanjiri boshqaruvi asoslari. – Toshkent: «Niso nashriyot va matbaa uyi», 2024. – 152-b.
16. D. Qosimova, T. Nutfulloyev. Ta'minot zanjirini boshqarish. – Toshkent: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2022. – 158-b.
17. ScienceDirect ilmiy maqolalar bazasi : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/>
18. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi : <https://stat.uz/>
19. ProQuest ilmiy tadqiqot bazasi : <https://www.proquest.com/>
20. Ziyonet kutubxonasi : <https://library.ziyonet.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>